

Aksonometriya turi bo'lgan trimetrik proyeksiyaning hosil bo'lishini olmiy asosi

RAXMONOVA GULMIRAXON TO'LQINJON QIZI

Milliy hunarmandchilik va amaliy san'at fakulteti Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi yo'nalishi sirtqi bo'limi 01/22 guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola Aksonometriya turi bo'lgan trimetrik proyeksiyaning hosil bo'lishini olmiy asosi va proyeksiyalash usullari haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: trimetrik, chizmachilik, proyeksiyalash, aksonometriya, turlar.

Аннотация: В данной статье описаны научные основы формирования триметрической проекции, являющейся разновидностью аксонометрии, и проекционные методы.

Ключевые слова: триметрика, рисунок, проекция, аксонометрия, типы.

Abstract: This article describes the scientific basis of the formation of trimetric projection, which is a type of axonometry, and projection methods.

Key words: trimetric, drawing, projection, axonometry, types.

Aksonometriya (yun. axon — o'q va metriya — o'lchash) — predmetlarni chizmada parallel proyeksiyalar yordamida tasvirlash usuli. Fazoviy shakllarning aksonometrik proyeksiyalarini qurish uchun uchta o'zaro perpendikulyar o'qlar Ox, Oy, Oz va shu o'qlardagi masshtab uzunliklar tanlanadi. So'ngra ushbu shakl va bu o'qlar masshtab bilan birga proyeksiyalar tekisligiga proyeksiyalanadi. Proyeksiyalash yo'nalishi bilan aksonometrik proyeksiyalash tekisligi orasidagi burchakka qarab to'g'ri burchakli va qiyshiq burchak-li A. xillarga bo'linadi. Uch koordinata kesmalari bir xil o'zgaradigan (izometriya) va faqat ikki koordinata

kesmalari bir xil o'zgaradigan (dimetriya) A.lar ko'proq uchraydi. A. yaqqol bo'lishi bilan birga, unda tasvirlangan narsaning o'lchamlarini topishga, predmetning askonometrik tasviri uning koordinatalar sistemasiga nisbatan to'la shaklini va joylashishini tiklashga imkon beradi.

Ko'pchilik hollarda predmetning aksonometrik proyeksiyadagi tasviri uning haqiqiy ko'rinishiga nisbatan ko'p o'zgarib tasvirlanishi sababli aksonometrik proyeksiyalarning hammasi ham amaliy talablarga javob bermaydi. Ko'p turdagi aksonometrik proyeksiyalardan chizmachilik amaliyotida predmetning shaklini eng kam buzib tasvirlavdigan, yasash uchun sodda va qulay, u haqida eng to'liq tasavvur hosil qiladigan turlari qo'llaniladi. Sanoqsiz ko'p aksonometrik proyeksiya turlari ikkita guruhga bo'linadi:

1. To'g'ri burchakli aksonometrik proyeksiyalar kartinalar tekisligiga perpendikulyar yo'nalishda proyeksiyalash yo'li bilan hosil qilinadi.

2. Qiyshfq burchakli aksonometrik proyeksiyalar kartinalar tekisligiga o'tkir burchak ostidagi yo'nalishda proyeksiyalash yo'li bilan hosil qilinadi. Yuqoridagi guruhlarning har bin o'z navbatida aksonometrik mas- shtablar nisbati va o'zgarish koeffitsiyenti kattaiyklari bo'yicha yana bir nechta turlarga bo'linadi. Shu belgilari bo'vieha aksonometrik projek- siyalarni quyidagi guruhlarga bo'lish mumk in:

1. Izometrik* - bu turdagi aksonometrik proyeksiyalar uchta o'qlar bo'yicha ham bir xil masshtab va o'zgarish koeffitsiyentiga ega bo'ladi.

2. Dimetrik* - qaysidir ikkita o'qlarida masshtab va o'zgarish koeffitsiyentlari bir xil, uchinchi o'qdagi masshtab va o'zgarish koeffi- tsiyentlari esa oldingi ikkitasidan farqli bo'ladi.

3. Trimetrik* - bunday aksonometrik proyeksiyalarning har bir aksonometriya o'qi

uchun masshtablari yoki o'zgarish koeffitsiyentlari har xil bo'ladi; trimetriya aksonometriyaning umumiy holi hisoblanadi.

*dimetriya –ikki yoqlama o`lcham

*izometriya-birxil o`lchash

*trimetriya-uchxil o`lcham.

DST 2.317-69 torn on idan aksonometrik proyeksiyalaming quvidagi beshta tur qo'llanilish uchun tavsiya qilingan:

1.
to'g'ri burchakli izometrik;
2.
to'g'ri. burchakli dimetrik;
3.
qiyshiq burchakli frontal izometrik;

4. qiyshiq burchakli gorizontal izometrik;
5. qiyshiq burchakli frontal dimetrik proyeksivalar.

To'g'ri burchakli izometrik proyeksiyalar. To'g'ri burchakli izometrik proyeksiyalarda aksonometriya o'qlari bo'yicha uchta o'zgarish koeffitsiyentlari ham bir xil 0,82 ga teng boiadi. To'g'ri burchakli izometrik proyeksiyalarda texnik chizmalarni bajarishda standartlarga asosaiv o'zgarish koeffitsiyentlari 1 ga teag qilib olinadi. Bu holda tasvir 1/0.82-1.22 marta kattalashtirib tasvirlanadi. Ammo tasvirning kattalashtirib tasvirlanishi lining yaqqolligiga ta'sir ko'rsatmaydi, tasvir bajarishga sarflanadigan vaqt esa matematik hisoblashlar kamayishi munosabati bilan qisqaradi.

Proyeksiyalarning bu ko'rinishida aksonometrik o'qiar orasidagi burchaklar 120° ga teng bo'lads (2-shakl, *a*). Aksonometriya o'qlari uchta usul: sirkul yordamida (2-shakl, *b*), burchakli *k* va chizg'ich yordamida (2-shakl, *c*) va to'g'ri burchakli uchburchak katetlarning 5:3 nisbatidan foydalanib quriladi. Koordinata tekisiiklarida yotgan yoki unga parallel bo'lgan yassi shakliarning to'g'ri burchakli izometrik proyeksiyalarini qurishga misollarni ko'rib chiqamiz. Har qanday yassi shakl ikkita o'lchamga ega bo'ladi. shuning uchun aksonometrik proyeksiya qurishda ikkita koordinata o'qlari bo'yicha joylashtiriladi. Agar shakl simmetrik bo'lsa, uning simmetriya o'qlarini koordinata o'qlariga parallel joylashtiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Б.Сергеев. “Ўзбекистонда мисгарлик”. Тошкент – 1960.
2. С.А.Булатов. “Ўзбек халқ амалий безак санъати”. Тошкент. ”Мехнат”1991.
3. Nilufar, Kasimova. "IN FINE ARTS AND DRAWING LESSONS" USING CASE STAGE EDUCATIONAL TECHNOLOGY." *Open Access Repository* 9.11 (2022): 88-92.
4. Qosimova, Nilufar. "5 YOSHGACHA BO'LGAN BOLALARNI RASM CHIZISHGA O'RGATISH METODIKASI." *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot* 1.19 (2022): 14-17.
5. Qosimova, Nilufar. "IN FINE ARTS AND DRAWING LESSONS" USING CASE STAGE EDUCATIONAL TECHNOLOGY." *Scienceweb academic papers collection* (2022).
6. Kasimova, Nilufar Muratjon Kizi. "Representatives of the Kokan School of Coppersmithing, Glorifying the National Craft." *RegiINTERNATIONAL JOURNAL ON ECONOMICS, FINANCE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT* 4.11 (2022): 86-90.
7. Muhammedovich, Sharabayev Ulug'bek. "Problems of Teaching Drawing at School." *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development* 4.1: 35-39.
8. Nilufarkhan, Qosimova, and Abdusattorova Dildorakhan. "THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE HISTORY OF APPLIED ARTS OF UZBEKISTAN." *E Conference Zone*. 2022.
9. Rahimberdiyev, Abdulaziz, and Nilufar Qosimova. "KANDAKOR USTA, YORQINJON AXMADALIEVNING "IQTIDOR MARKAZI" DAGI FAOLIYATI." *Development of pedagogical technologies in modern sciences* 2.2 (2023): 36-41.
10. Solijon o'g'li, Qosimov Barkamol. "ODDIY QALAMNING "BUYUK ISHLARI"." " *Conference on Universal Science Research 2023*". Vol. 1. No. 2. 2023.
11. Solijon o'g'li, Q. B. (2023, February). ODDIY QALAMNING "BUYUK ISHLARI". In " *Conference on Universal Science Research 2023*" (Vol. 1, No. 2, pp. 159-162).
12. Solijon o'g'li, Qosimov Barkamol. "CARPENTRY SCHOOLS-APPLIED ART FOUNDATION OF DEVELOPMENT." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.11 (2022): 945-949.
13. Qosimov, B. (2022). CARPENTRY SCHOOLS-APPLIED ART FOUNDATION OF DEVELOPMENT. *GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*.
14. Qosimova, Nilufar. "GOALS AND OBJECTIVES OF CREATIVE THINKING IN THE COURSE OF THE LESSON." *International Journal of Early Childhood Special Education* (2022).
15. Yo'ldoshevich, Ergashev Madaminjon. "GOALS AND OBJECTIVES OF CREATIVE THINKING IN THE COURSE OF THE LESSON."
16. Qosimova, Nilufar. "Metals and their Alloys Application in Applied Art." *International Journal of Formal Education* (2022).
17. DAVRONOVA, NILUFAR. "QADIMGI YEVROPA ANTIK SANATI." *Наука и технология в современном мире* 2.8 (2023): 53-56.
18. Davronova, Nilufar, and Muslima Tursunova. "ANATOMIK BOSH NAMUNASINING QALAMTASVIRI. EKORSHE (ANTUAN GUDON IJODIY HAYKALI) GIPS BOSHINI TASVIRLASH." *Наука и инновация* 1.Maxsus son (2023): 78-82.
19. Davronova, Nilufar, and Oyshaxon Mo'minjonova. "TIK TURGAN XOLATDAGI INSON QOMATINING MURAKKAB XOLATDAGI TASVIRINI ISHLASH." *Наука и инновация* 1.Maxsus son (2023): 83-87.
20. Davronova, Nilufar. "RANGTASVIR MATERIALLARI VA ISH QUROLLARIDAN NATURADAN ISHLASHDA FOYDALANISH METODIKASI." *Наука и технология в современном мире* 2.11 (2023): 7-12.

